

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гулчехра Агзамова БУХОРО АМИРЛИГИДАГИ ҲАРБИЙ ИШ ТАРИХИДАН (XVIII АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XIX АСРНИНГ ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Фируза Шомукарамова ТЕРМИЗДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ ВА ТУРКОМСТАРИС ХАМКОРЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН БИРИНЧИ АРХЕОЛОГИК ЭКСПЕДИЦИЯСИ ТАРИХИДАН: ОЛИМЛАР СИМБИОЗИ.....	11
3. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALALARI.....	21
4. Дилафруз Ийманова ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ДАВРИДА ИШЧИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ (1925-1941 йиллар).....	29
5. Гулмира Каттаева СОПОЛЛИ МАДАНИЯТИ ТАҚИНЧОҚЛАРИ ТИПОЛОГИЯСИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	37
6. Шерхон Кичкилов ХОМКОН ҚИШЛОҒИ ТАРИХИДАН (Кўхитанг тоғ қишлоқлари мисолида).....	42
7. Difuza Nasretdinova TURKISTONDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI.....	49
8. Оксана Пуговкина ЎРТА ОСИЁ ИККИДАРЁ ОРАЛИҒИ ХАЛҚЛАРИНИНГ МИЛОДДАН АВВАЛГИ VI-IV АСРЛАРДАГИ ТАРИХИ "ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ"ГА ДОИР КОМПЛЕКС АСАРЛАРДА (XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ-XXI АСРНИНГ БИРИНЧИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИ) (ВАТАН ТАРИХШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ АСОСИДАН).....	53
9. Нодира Расулова XX АСРНИНГ 20-30-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ССР КОММУНИСТИК ПАРТИЯСИ МАКТАБЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ФАОЛИЯТИ.....	63
10. Бозоргул Уринова МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ТАЛҚИНИ (СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР МИСОЛИДА).....	73
11. Ф. Саидов XIX АСР ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДАГИ АФҒОН СИЁСИЙ ҚОЧОҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	80
12. Hamidbek Yusupov XIVA MADRASALARI HAQIDAGI MA'LUMOTLAR RUS MANBALARIDA.....	84

Шерхон Хамзаевич Кичкилов,
Сурхондарё вилояти ҳудудий инновацион
ривожланиш бошқармаси бошлиғи,
sherkich17@gmail.com

ХОМКОН ҚИШЛОҒИ ТАРИХИДАН (Кўхитанг тоғ қишлоқлари мисолида)

For citation: Sherkhon X. Kichkilov. FROM THE HISTORY OF THE VILLAGE OF KHOMKON(On the material of the Kohitang mountain villages). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 11, pp.42-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7310218>

АННОТАЦИЯ

Сурхондарё вилоятидаги олис Кўхитанг тоғ қишлоқларидан бири Хомкон қадимий маънавий маскан бўлиб, ўзининг табиати, географик жойлашуви, ресурслар кўлами, тарихий-маданий мероси, шунингдек, ер ости ва усти гидрологик сувлари, шифобахш булоқлар, гўзал манзаралар, ям-яшил арчазору-ўрмонзорлар ҳамда минг йиллик дарахтлар, машхур ғорлар, ноёб табиат ёдгорликлари билан ўзгача қиёфа касб этадиган гўша.

Мақолада маданий этнографик макон ҳисобланган Сурхондарё воҳаси аҳолисининг азалий турмуш тарзи ва хўжалик фаолиятига хос бетакрор миллий хусусиятларини ақс эттирувчи олис Кўхитанг тоғ қишлоқларидан бири Хомкон қишлоғининг тарихи дала этнографик материаллар ва халқ оғзаки ижоди каби манбалар орқали ўрганилишининг муҳим аҳамият касб этиши ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Сурхон воҳаси, Кўхитанг тоғ қишлоқлари, Канбешбулоқ кўли, туз кон, хомконликлар, булоқлар, уруғ, шажара.

Шерхон Хамзаевич Кичкилов,
Начальник территориального управления
инновационного развития
Сурхандарьинской области, Узбекистан
sherkich17@gmail.com

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА ХОМКОН (На материале Кохитангских горных деревень)

АННОТАЦИЯ

Хомкон, одно из отдаленных горных селений Кохитанга в Сурхандарьинской области, является древней духовной обителью, со своей природой, географическим положением, масштабностью ресурсов, историко-культурным наследием, а также подземными и поверхностными гидрологическими водами, целебными источниками, красивым

ландшафтом, зелеными ежевелными лесами и тысячилетними деревьями, знаменитыми пещерами и уникальными природными памятниками.

В статье говорится о важности изучения истории аула Хомкон, одного из отдаленных горных селений Кохитанга, отражающего древний образ жизни и хозяйственную деятельность жителей Сурхандарьинского оазиса, считающегося культурно-этнографическим пространством, через такие источники, как полевые этнографические материалы и фольклор.

Ключевые слова: Сурханский оазис, горные селения Кохитанг, озеро Канбешбулок, соляная шахта, хомконцы, родники, род, генеалогическое древо.

Sherkhon X. Kichkilov,

Head of the Territorial Administration for Innovative
Development of the Surkhandarya Region, Uzbekistan
sherkich17@gmail.com

FROM THE HISTORY OF THE VILLAGE OF KHOMKON (On the material of the Kohitang mountain villages)

ABSTRACT

Khomkon, one of the remote Kohitang mountain villages in Surkhandarya region, is an ancient spiritual abode, with its nature, geographical location, scale of resources, historical and cultural heritage, as well as underground and surface hydrological waters, healing springs, beautiful landscapes, green spruce forests and thousand a corner that has a special appearance with annual trees, famous caves, unique natural monuments.

The article talks about the importance of studying the history of Khomkon village, one of the remote Kohitang mountain villages, which reflects the ancient lifestyle and economic activities of the inhabitants of the Surkhandarya oasis, which is considered a cultural ethnographic space, through sources such as field ethnographic materials and folklore.

Index Terms: Surkhan oasis, Kohitang mountain villages, Kanbeshbulok lake, salt mine, Khomkon people, springs, seed, family tree.

1. Долзарблиги:

Мустақилликка эришилгандан кейин Ўзбекистонда тарихий-маданий меросни асраб-авайлашга жиддий эътибор қаратилди. Мустақилликнинг ижтимоий-маънавий неъматларидан бири шу бўлдики, одамларимиз ўзлигини англай бошлади, уларнинг ўзлари туғилиб ўсган қишлоқлару, шаҳарлар тарихини билишга қизиқишлари ортди. **Бугунги кунда тарихчилар олдида турган асосий вазифа вилоят, туман, шаҳар, қишлоқ ва масканлар тарихини, мавжуд тарихий обидалар, муқаддас жойлар, зиёратгоҳлар, иншоотлар тарихини, қолаверса, тарихий шахслар ҳаётини ҳам ёритишдан иборатдир. Сурхон воҳаси тарихий таракқиётининг ривожланишида Кўхитанг тоғ қишлоқларининг ўтмиши ва ҳозирги давр тарихининг ҳам ўрни бор.** Шу туфайли қишлоқлар тарихи ва этнографиясини кенгрок ёритиш, тарихий-этнографик адабиётлар, шажара маълумотлари, шахсий кузатув, шунингдек, қишлоқда яшовчи қариялар, тарих фанига қизиқувчи кишилар билан суҳбатлашган ҳолда таҳлил ва тадқиқ қилиш заруратини туғдиради.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Кейинги йилларда мамлакатимизнинг жанубий сарҳадларида жойлашган Сурхон воҳаси тарихини ўрганиш соҳасида катта аҳамиятга молик илмий-тадқиқот ишлари ушбу мақоланинг илмийлигини оширишда амалий ёрдам берди. Хомкон қишлоғининг ўтмиш тарихи, унинг ижтимоий-иқтисодий, маданий-маиший ҳаётини тарихий-этнографик тарзда таҳлил этилишида, уни тарихий манбалар асосида илмий жиҳатдан ёритиб беришда Х.Кичкиловнинг “Савдо йўли чорраҳасидаги манзил” [1], “Хомконлик қорақалпоқларнинг кўчиши” [2] каби илмий мақолаларидан унумли фойдаланилди. Шунингдек, Сурхондарё тарихи ва этнографиясига бағишланган асарлар, жумладан, С.Турсунов ва муаллифлар жамоаси томонидан ёзилган “Ўзбекистон тарихи ва маданияти – Сурхондарё этнографияси”

[3], “Сурхондарё вилояти топонимлари” [4], “Шеробод тарихидан лавҳалар” [5], “Бойсун” [6] каби монографиялари ўз ўрнида асқотди. Абдуназар бахши Поён ўғлининг “Даврқул полвон” [7] достонидан ҳам керакли ўринларда фойдаланилди. Айниқса, дала-этнографик материаллар мақола илмийлигини бойитишга хизмат қилди.

3. Тадқиқот натижалари:

Хамкон (Хомкон асли туз кон демакдир) - Шеробод туманидаги қишлоқ. Жанубий Ўзбекистоннинг икки тилли шеваларида *тоғ бағирларида чуқур жой, кам, камар, ботиқ жой*. Кон (ком) сув ўзани, анҳор, йирик ариқ, қазиб оқизилган сув. Хамкон чуқур сув ўзани, чуқурликдан оқадиган сув, сувли чуқурлик маъноларини англатади[8].

Туз-кон ўрнида, жуда катта майдонни сув билан эгаллаб турган Канбешбулоқ кўли пайдо бўлган. Бу кўл Сурхондарё вилоятидаги кўзга кўринган кўллардан бири бўлиб, давлат муҳофазасига олинган. Канбешбулоқ кўлининг сув сатҳи майдони 200 гектарни ташкил этади. Канбешбулоқ кўлини ёнидаги кўлчалари ва жарликлари билан қўшиб ҳисобласак, қарийб 400 гектарни ташкил қилади.

Хомкон кўлининг пайдо бўлиш тарихига тўхталадиган бўлсак, Канбешбулоқ кўли бундан 200 йиллар олдин пайдо бўлган. Кўлнинг жойида дастлаб майдороқ туз кони ҳамда Саидхон Эшонбобонинг ҳовлиси бўлган. Саидхон Эшонбобо кўчиб келган йилларидан бошлаб туз кони чўкиб, унинг ичида сув пайдо бўла бошлаган. Йиллар ўтиши натижасида кўл анча кенгая борган. Кўл пайдо бўлишидан олдин ва ундан кейин ҳам туз конидан туз қазиб олиб ундан фойдаланишган. Иккинчи жаҳон урушига қадар хомконликлар кўл қирғоқларидан туз қазиб олиб, эшаклар ёрдамида Денов, Узун, Сариосиё, Бойсун ва шу каби кўплаб жойларга олиб бориб сотишган ёки айирбош қилишган.

Масалан, захматкаш халқнинг эслашича, аҳолининг машаққатли меҳнатини биргина Кичкилхон Эшонбобо мисолида айтадилар: у киши жуда меҳнаткаш ва жисмонан бақувват бўлиб, 2-жаҳон урушига қадар доим туз чопган ва 80-90 кг тузни орқалаб, Денов, Олтинсой, Сариосиё туманларигача олиб бориб сотган. У киши колхоз ишларида фаол меҳнат қилганликлари учун 1947 йил 22 февралда “Шавкатли меҳнати учун” медали билан собиқ СССР олий совет президиуми фармонида асосан мукофотланган, деб эслайдилар[9].

Канбешбулоқ суви кейинги йиллар ичида кескин баландга кўтарилиб, кенгайиб бормоқда. Кўлдан чиқаётган сув апкандага (ўпқон) кириб кетмоқда. Бунинг исботи сифатида, Қизирик тумани Хомкон қишлоғида истиқомат қилувчи Анваров Ҳамрохоннинг хотирлашича, Совет Иттифоқи даврида Хомконга келган гидрогеологлар кўл сувини ўрганиш мақсадида балиқ думига халқа боғлаб ташлайдилар. Балиқ бошқа бир кўлдан, яъни Кўхитанг қишлоғида мавжуд бўлган кўлдан чиқиб келади. Бу нарса Хомкон кўли ер ости сув йўллари билан туташганлигини англатарди. Гидрогеологлар янаям ишонч ҳосил қилиш учун Хомкон кўлига ранг ҳам қуйиб кўрганларида ранг ҳам бошқа жойдан чиқиб келади[10].

Хомкон кўли қуйидаги бешта булоқдан тўйинади: *Ширинбулоқ, Тошбулоқ, Ўнғойбулоқ, Ўчоқсой, Лойбости* булоқлари[11].

Кўлнинг пайдо бўлиш тарихи ҳақида ёзма маълумотлар сақланиб қолмаганлиги учун бу борада турли фикрлар мавжуд. Қизирик тумани “Гулобод” маҳалласида яшовчи Абдунавит бобо Шоймардановнинг маълумотларига кўра, Хомконлик оқсоқоллардан бири Муҳаммади Кўлобий (хомконликларнинг норбека уруғидан бўлиб, Кўлобда 20 йил қўй боқиб, чўпонлик қилган ва 40 ёшида Хомконга қайтиб келиб уйланган) Хомкондаги туз кони ва унинг атрофидаги ерлар хомконликларга тегишли эканлигини Бухоро амирлигидан тасдиқлатиб олган ва темирчакка ёзилган васиқани олиб келишга эришган. Аммо, унинг невараси Болтабой Маматалиев бобосидан қолган васиқани яшириб қўйиш учун ерга кўмган ва орадан бир оз вақт ўтиб, васиқани кўмиб қўйилган жойдан қайта топа олмай йўқотиб қўйган[12].

Бу воқеа тахминан, 1950 йиллардаги ислом динининг қатағон қилинган йилларига тўғри келади. Уйдан араб алифбосида ёзилган диний китоблар, шажаралар, ер-мулк тўғрисидаги васиқалар чиққан кишилар қамалиб кетармиш, деган миш-мишларга ишонган Болтабой бир куни кечаси шудгор четидаги ариқ ёқасига темирчакни, яъни васиқа солинган идишни кўмиб яшириб қўяди. Бир неча кундан кейин кўмган жойидан васиқани топа олмайди.

Шу йўсинда тарихий ҳужжат – хомконликларнинг туз конига эгалик қилиш ҳуқуқини берадиган васиқа – темирга битилган ёзув йўқолади[13].

Васиқанинг Қўлобий томонидан амирликдан олиниши ҳақида қуйидаги маълумотлар етиб келган: ўша пайтда оқсоқоллик вазифасини бажараётган Муҳаммади Қўлобий уруғ ақобирлари билан маслаҳатлашиб, 80 бош чори саркани Ғузурда сотиб, пулини тугиб, бир неча киши Бухорога, амирлик девонхонасига етиб борадилар. Оқсоқол амирнинг қабулига кириб, у киши билан савол-жавоб қилади. Амир девонбегини чақириб ёрлик ёзиб беришини ва кечиктирмай темирчак тайёрлаб келишни буюради. Қўлобийга эса кейинроқ яна қабулхонага киришини ва хомконликларнинг уруғ-аймоқларининг шажараси тайёрланиб, амир тамғаси билан тасдиқлангач олиб кетишини тайинлайди[14]. Шундай қилиб, оқсоқол Муҳаммади Қўлобий Хомкон халқи учун саъй-ҳаракатлар қилиб, туз кони ва унинг атрофидаги ерларни хомконликларники қилиб олишга эришган эди.

Хўжаиоқсордан Гардан, Саватли, Оқдахна, Қиршаксой, Қонсой ва Хўжайпок сувигача, Каттапойдан Юқори Оқбулоқ, Навбулоқ, Сувсизнинг бир қисми Панжоб дарасининг оғзигача, Шоппадан Қўлбот, Давлангача ва Танги дарасидаги Қуюқдаранинг кун ботиш томони тўрт ака-укадан тарқаган уруғлар яшайдиган ҳудуд сифатида қараларди.

Қондан олинган тузнинг тотими, яъни эрувчанлик даражаси жуда юқори бўлиб, тузга бошқа жинслар аралашмаган ҳамда соф ҳолда қазиб олинган. Қон Хомкон аҳолисига бебаҳо бойлик сифатида фойда келтирган. Унинг тош тузи, ҳатто машҳур Лайлимқон туз кони атрофида яшовчилар учун қадрли бўлган. Қўхитангдан тортиб Синагача, Белибойлидан Термизгача хомконликлар туз ортиб бориб сотганлар, қимматчилик йилларида ортиқча қийинчиликларсиз кун кечиришган.

Хомқонда аввал ҳам туз олинадиган жойлар бўлган, аммо у тузларни кишилар истеъмол қила олмаган. Чунки у тузларга бошқа жинслар аралашган ва тотими ҳам кам бўлиб, фақат чорва моллари учун яроқли бўлган. Шу сабабли “хом қон”, яъни “пишиб етилмаган қон” маъносида у жойларни Хомқон деб номлашган. Хомқон деб аталишининг асосий сабаби бу жойлар атрофи шўр бўлиб, Жийдалисойдан Панжоб дарасига киравериш жойигача давом этади. Туз конининг Бешбулоқ яйлови текислигидан чиқиши хомконликлар учун бебаҳо хазина бўлган. Қоннинг ўрни аввал текис жой бўлиб, сел сувлари Оқжар дарасига кириб, гоҳо қўришиб оқар, гоҳо қўринмай оқар, баъзи жойларида тошлар ковагига кириб қўринмай оқиб ўтиб, Хаччадан бориб чиқар эди.

Хомқонлик машҳур бахши Абдуназар бахшининг қаламига мансуб Даврқул достонида келтирилишича, ўша вақтларда бу ерлар Бегмат кўса деган катта бойнинг қўниши бўлган:

Бегмат бўлди сахий бой,
 Меҳмон келса берди жой,
 Боз устига нону чой
 Қовурдоқ гўшт қуйруқ мой.
 Бешбулоқ сойнинг эниши,
 Қарвон йўлининг келиши,
 Ана шу қўриқ ҳовори
 Бегматнинг эди қўниши.
 Сахий қулга Оллоҳ ёр,
 Пирлар доим жиловдор,
 Иннатилло эшони
 Қўп сирлардан хабардор.
 Пири келиб қилди баён,
 Етказмасин сизга зиён,
 Қўнишдан кўчинг бой, деди,
 Қўп нарсалар менга аён.
 Қўниш бошқа жойда бўлди,
 Бой кўчгани фойда бўлди,
 Бешбулоқдан бир кечада

Катта бир кўл пайдо бўлди[15].

Ҳикоя қилишларича, кунлардан бир кун кечаси қаттиқ гумбурлаш эшитилиб, теваарак-атрофга чанг тўзон, тошу-тупроқ отилиб, узоқ-узоқларга бориб тушади. Эртасига қарашса, текисликда оқ-қизил тошлар сочилиб ётган. Кўй-қўзилар бу тошларни ялай бошлагандан туз эканини билишган. Ҳозирги кўл ўрнида каттакон ҳовуздек чуқурлик ҳосил бўлган. Бу ҳақда Абдуназар бахши шундай куйлайди:

Сўзимнинг йўқдир ёлғони,
Шулдир бахшининг билгани,
Кўлнинг атрофи ўйилиб,
Чиқиб қолди тузнинг кони.
Чикди туз кон дейишган,
Арчага ҳам кон дейишган,
Гиёҳга ҳам кон дейишган,
Жаннат жой экан дейишган.
Қадим аймоқ замонда,
Катта дўконлар солишган,
Тупроққа ишлов беришиб,
Темир ҳам чўён олишган.
Ҳам кон, ҳам кон дейишган,
Ҳаммасига кон дейишган,
Тоғ номи ҳам кон дейишган,
Сўнгра Хомкон деб кетишган.
Ризки рўз кўрган қанча жон,
Элга бўлган катта имкон,
Бешбулоқ кўли тузга кон,
Номини аташган Хомкон[16].

Абдунавит бобо Шоймардонов бу воқеанинг гувоҳи бўлган кишиларнинг қолдирган маълумотларига асосланиб кўл чамаси бундан 150-180 йиллар илгари пайдо бўлган дейди[17]. Давркул полвон достонидаги маълумотларга асосланганидан бўлсак, Эшқурбон ўғли Давркул полвон Бухородан амир қочиб, Афғонистон томон ўтиб кетган даврларда туғилган. Шунинг учун ҳам унинг отини “Янги даврда туғилди, оти Давркул бўлсин”, деб кўйишади. Кўл Бегмат кўса даврида пайдо бўлган бўлса, унинг Эшқурбонгача бўлган авлодларини келтириб ўтамиз:

Пайдо бўлган Хомкон кўли
Бегмат кўсанинг вақтида...
Бегмат бой уч хотин олган.
Сулув ўртанчи хотиндан
Бегматнинг учта ули бор.
Учта ул берди Худойим,
Одил, Олим, Ибройим,
Одилбойдан Шохпиток,
Норпиток ҳамда Бойпиток,
Шохпитокдан Бердиёр,
Келдиёр яна Туроб,
Бердиёрдан етти ул,
Маматали, Маматмурод...
Маматмуроддан етти ул,
Тўртинчи фарзанд Чорикул...
Чоридан ёлғиз Эшқурбон[18].

Эшқурбон ўғли Давркул полвон отаси қирқ ёшлардан ошганда дунёга келган. Кўриниб турибдики, Давркул полвон Бегмат кўсанинг еттинчи авлодидир. Демак, ҳар бир авлод оралиғини ўртача ҳисоблаганда Давркул полвон туғилган алғов-далғовли замонлардан

ҳозиргача бўлган даврни қўшсак, кўлнинг пайдо бўлганига тахминан 250 йилча бўлган. Афсуски, темирчак васиқа ҳужжат йўқолмаганда кўл пайдо бўлган вақт аниқ бўлган бўлар эди.

Вақтлар ўтиши билан туз чиққан чуқурликка қор-ёмғир, сел сувлари тўпланиб, авваллари Оқжарга чиқиб оққан жойда кўл тубидаги тузлар эриб, кўл сатҳи тобора кенгайиб, сув Оқжар дарасига оқмайдиган бўлиб қолган. Кўп миқдорда сувнинг тўпланиши, кўл атрофидаги ерларнинг ўпирилиб тушиши ҳисобига туз олинадиган жой кўмилиб, ҳозирги кунда кўл атрофидан туз олиб бўлмас даражада жарликлар пайдо бўлган.

1972 йилда Хомкон кўлини ўрганган гидрологлар сув манбаларини ўрганиш мақсадида экспедицияга келиб, кўл акваториясини 4 кв.км, сув сатҳи юзасини 2 кв.км деб топишади. Кўлнинг чуқурлиги турлича бўлиб, 35 метрдан 50 метргача етишини аниқлашади.

Сувда икки қатлам бўлиб, устки қатламда 2-5 м гача чучук сув, остки қатлам аччиқ шўр сув деб хулоса берилган. Кўлнинг туби ўрганилиб, кўл тубида икки йўналишда сув оқими борлигини, Хомкон кўли суви ер остида дарё ҳосил қилиб, Панжоб дарасидан чиқишини бўёқ оқизиб текширилган ва ер ости дарёсининг узунлиги тахминан 18 км масофагача етиши кўрсатилган. Кўл сувининг иккинчи йўналиши Консойдан оқиб чиқиши тахмин қилинган. Кўл атрофидаги ерларнинг ости беҳисоб туз захирасига эга эканлигини геологлар ҳам текшириб аниқлашган ва Хомкон тоғининг жуда кўп қисми тагида туз мавжудлигини тасдиқлашди.

Хомкон тузининг таркибида йод ва темир моддаси кўпроқ бўлганлиги туфайли бўлса керак, хомконликларда ва (Панжоб суви қўшилгани учун) Шеробод дарёсидан сув ичадиган аҳоли орасида бўқоқ касалига чалиниш учрамаган. Ҳозирги пайтда хомконликлар кон атрофида яшасаларда, хомкон тузидан баҳраманд эмаслар, чунки туз олиш мумкин бўлган жойлар тош ва тупроқлар билан ёпилиб қолган.

4.Хулосалар:

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Ўзбекистон ҳудудида ўзининг бой тарихий, миллий, маданий ва нодир археологик топилмаларини ўзида мужассам этган, тарихий-маданий ёдгорликлари ҳамда табиати, ноёб ўсимликлари, ҳайвонот дунёсига эга жозибадор маскан-манзиллар мавжуд бўлиб, шундай манзилгоҳлардан бири ҳисобланган Сурхондарё вилоятидаги олис Кўхитанг тоғ қишлоқларидан бири Хомкон қадимий маънавий маскан бўлиб, бетақрор табиатга эга жаннатмонанд гўзал маскан тоза ҳавосидан симириб катта бўлган қишлоқ аҳолиси орасидан иқтидорга бой, ўткир заковат эгалари бўлмиш фидоий инсонлар давлат ва жамоат ҳаётида алоҳида хизматлари билан халқнинг қалбидан жой олган. Зеро, жамият тараққиётини кўрсатадиган моддий ва маънавий омиллар бир-бири билан чамбарчас боғланиб кетган бўлиб, ушбу омилларсиз тобора ривожланиб борадиган ижтимоий муҳит яратишга эришиб бўлмайди. Шу боисдан ҳам мустақилликка эришилгандан кейин Ўзбекистонда тарихий-маданий меросни асраб-авайлашга жиддий эътибор қаратилди. Мустақилликнинг ижтимоий-маънавий неъматларидан бири шу бўлдики, одамларимиз ўзлигини англай бошлади, уларнинг ўзлари туғилиб ўсган қишлоқлару, шаҳарлар тарихини билишга қизиқишлари ортиб, ўз тарихини ўрганиш ҳам муҳим аҳамият касб эта бошлади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Кичкилов Ҳ. Савдо йўли чорраҳасидаги манзил. // Профессор-ўқитувчиларнинг илмий-назарий конференцияси материаллари. - Тошкент. 2003. 303-бет. (Kichkilov Kh. Савдо йўли чорраҳасидаги манзил. // Manual of republican scientific practical conference. -Termez. 2003. – Pg. 303)
2. Кичкилов Ҳ. Хомконлик қорақалпоқларнинг кўчиши. // Ўзбекистонда моддий маданият ва этномаданий жараёнлар. Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. - Термиз. 2010. 276-бет. (Kichkilov Kh. Хомконлик қорақалпоқларнинг кўчиши. // Ўзбекистонда моддий маданият ва этномаданий жараёнлар. Manual of republican scientific practical conference. -Termez. 2010. – Pg. 276)
3. Турсунов С. ва бошқ. Ўзбекистон тарихи ва маданияти – Сурхондарё этнографияси. – Т: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – 275 б.

- (Tursunov S. et al. History and culture of Uzbekistan - Surkhandarya ethnography. - T: Publishing House of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2006. – p.275.)
4. Турсунов С. Сурхондарё вилояти топонимлари. - Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2008. - 152 б. (Tursunov S. Сурхондарё вилояти топонимлари. - Т: Publishing House of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2008. – p. 152.)
 5. Турсунов С. ва бошқ. Шеробод тарихидан лавҳалар. - Т.: “Yangi nashr”, 2014. 356 б. (Tursunov S. et al. Шеробод тарихидан лавҳалар. - Т: Yangi nashr, 2014. – p. 356.)
 6. Турсунов С., Рашидов Қ. Бойсун. - Т.: “Akademnashr”, 2011. (Tursunov S. & Rashidov K. Boysun. - Т: Akademnashr, 2011.)
 7. Абдуназар бахши Поён ўғли. Давркул полвон (Достон). - Тошкент. “Адолат” нашриёти, 2003. (Davrqul the wrestler (Epic). The narrator is the son of Abdunazar Bakshi Poyon. – Т. “Adolat”, 2003.)
 8. Турсунов С. Сурхондарё вилояти топонимлари. - Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2008. - Б. 83. (Tursunov S. Сурхондарё вилояти топонимлари. - Т: Publishing House of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2008. – Pg. 83.)
 9. Дала ёзувлари. Шеробод тумани, Хомкон қишлоғи, 2020 йил. (Field records. Sherabad district, Khomkon village, 2020.)
 10. Дала ёзувлари. Қизирик тумани, Хомкон маҳалласи, 2021 йил. (Field records. Qiziriq district, Khomkon neighborhood, 2021.)
 11. Дала ёзувлари. Шеробод тумани, Хомкон қишлоғи, 2020 йил. (Field records. Sherabad district, Khomkon village, 2020.)
 12. Дала ёзувлари. Қизирик тумани, Гулобод маҳалласи, 2020 йил. (Field records. Gulabad neighborhood, Qiziriq district, 2020.)
 13. Дала ёзувлари. Қизирик тумани, Гулобод маҳалласи, 2020 йил. (Field records. Gulabad neighborhood, Qiziriq district, 2020.)
 14. Дала ёзувлари. Қизирик тумани, Гулобод маҳалласи, 2020 йил. (Field records. Gulabad neighborhood, Qiziriq district, 2020.)
 15. Давркул полвон (Достон). Айтувчи Абдуназар бахши Поён ўғли. – Б. 5-6. (Davrqul the wrestler (Epic). The narrator is the son of Abdunazar Bakshi Poyon. - Pg. 5-6.)
 16. Давркул полвон (Достон). Айтувчи Абдуназар бахши Поён ўғли. – Б. 6-7. (Davrqul the wrestler (Epic). The narrator is the son of Abdunazar Bakshi Poyon. - Pg. 6-7.)
 17. Дала ёзувлари. Қизирик тумани, Гулобод маҳалласи, 2010 йил. (Field records. Gulabad neighborhood, Qiziriq district, 2010.)
 18. Давркул полвон (Достон). Айтувчи Абдуназар бахши Поён ўғли. – Б. 7. (Davrqul the wrestler (Epic). The narrator is the son of Abdunazar Bakshi Poyon. - Pg. 7.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000